

Cercanias da Paleografia: entrevista com Sávio Lima¹

Surroundings of Paleography: interview with Sávio Lima

Entorno de la Paleografía: entrevista a Sávio Lima

Cristiane Soares de Santana²

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Mariane Nascimento dos Santos³

Universidade Estadual de Santa (UESC)

RESUMO

Reflexões e conversas sobre a Paleografia e suas relações com a Pesquisa Científica foram temas centrais da entrevista com o Pesquisador Sávio Lima. Esse encontro foi fruto do Curso de Extensão “Nas Cercanias da Paleografia” ministrado por Sávio Lima para alunos dos Cursos de Graduação em História e Letras na UNEB – Campus XVIII – Eunápolis. Lima pontua na entrevista sobre o Curso de Extensão ministrado e a importância de projetos como este para uma formação ampla de alunos graduandos dos cursos de História e Letras. Aponta também os caminhos percorridos em sua trajetória enquanto pesquisador da história, que o levaram também a uma especialidade na busca e transcrição de documentos do passado. Durante a entrevista Sávio Lima destaca sobre a importância da Paleografia enquanto campo de conhecimento, as possibilidades e desafios para desenvolver trabalhos de transcrição.

Palavras-chave: Paleografia; História; Pesquisa; Curso de Extensão.

ABSTRACT

Reflections and conversations about Paleography and its relations with Scientific Research were central themes of the interview with Researcher Sávio Lima. This meeting was the result of the Extension Course “Nas Cercanias da Paleografia” taught by Sávio Lima for students of the Undergraduate Courses in History and

¹ Doutorando em História pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), sob orientação da profa. Dra. Mary Del Priore. Membro do Grupo de Trabalho de Estudos de Gênero – ANPUH-BA (GT-Gênero-ANPUH-BA). Membro do Laboratório de Estudos sobre a Transmissão e História Textual na Antiguidade e no Medievo (LETHAM). Membro da Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género (RIMEG) das Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Universidade Federal de Bahia (UFBA) e Universidad de Sevilla (Sevilla, España). Membro do Grupo de Pesquisa em Mídias, Tecnologias e História (MITECHIS). Autor do livro *Mulher Maravilha para Presidente! – História, Feminismos e Mitologia nas Histórias em Quadrinhos*, lançado em 2019. savio_roz@yahoo.com.br

² Doutora em História pela UFBA. Professora Auxiliar da UNEB, DCH I, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Representações da África (PPGEARA) - UNEB, DEDC XV, e integrante do GP África do Século XX. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6634-2092>. E-mail: crssantana@uneb.br

³ Mestra em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Professora Substituta do Departamento de Filosofia e Ciência Humanas da Universidade Estadual de Santa (UESC). Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0564-9051>. E-mail: marianeshistoria@outlook.com

Literature at UNEB – Campus XVIII – Eunápolis. Lima points out in the interview about the Extension Course taught and the importance of projects like this for a broad training of students graduating from History and Literature courses. It also points out the paths taken in his career as a history researcher, which also led him to a specialty in searching and transcribing documents from the past. During the interview, Sávio Lima highlights the importance of paleography as a field of knowledge, the possibilities and challenges for developing transcription work.

Keywords: Paleography; History; Search; Extension Course

RESUMEN

Reflexiones y conversaciones sobre la Paleografía y sus relaciones con la Investigación Científica fueron temas centrales de la entrevista con el Investigador Sávio Lima. Este encuentro fue resultado del Curso de Extensión “Nas Cercanias da Paleografia” impartido por Sávio Lima para estudiantes de las Carreras de Graduación en Historia y Literatura de la UNEB – Campus XVIII – Eunápolis. Lima destaca en la entrevista sobre el Curso de Extensión impartido y la importancia de proyectos como este para una formación amplia de los estudiantes de las carreras de Historia y Literatura. También señala los caminos seguidos en su carrera como investigador de historia, que también lo llevaron a la especialidad de búsqueda y transcripción de documentos del pasado. Durante la entrevista, Sávio Lima destaca la importancia de la paleografía como campo del conocimiento, las posibilidades y desafíos para desarrollar el trabajo de transcripción.

Palabras clave: Paleografía; Historia; Buscar; Curso de extensión

1 Apresentação

Paleografia é compreendida como o estudo técnico de textos antigos que auxilia na prática da leitura e da interpretação desses manuscritos nos contemplando com informações sobre o passado no que diz respeito a aspectos do cotidiano, a política, a economia, a cultura e a religião.

A Paleografia possui uma relação interdisciplinar com outras áreas do conhecimento como História e Arqueologia, por exemplo. Segundo Kruger (2014), ler esses manuscritos antigos requer muita leitura e aprendizado, já que não é somente conhecer o tipo de letra escrita na época, mas compreender também o momento histórico, no qual este documento foi produzido.

Para Bacellar (2015, p. 55) “As primeiras tentativas de leitura de um documento de arquivo deixarão claro que o pesquisador precisa se “moldar” a uma ortografia e a uma gramática diferenciada”. Diante disso, o curso *Nas cercanias da Paleografia*, curso de extensão proposto por nós, auxiliou a instrumentalizar alunos da graduação em História com noções básica de Paleografia. Entendendo que enquanto pesquisadores da história poderão

utilizar documentos escritos de diferentes tempos como fonte historiográfica para seus estudos.

Convidado para ministrar esse curso de extensão UNEB Campus XVIII – Eunápolis e nosso entrevistado, o historiador Sávio Queiroz Lima é bacharel e licenciado em História pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), mestre pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo) de Niterói, Rio de Janeiro, e, atualmente, doutorando em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua na pesquisa de diversas fontes no campo historiográfico e no ensino de História. Paleógrafo de profissão, ele também se dedica análises iconográficas e iconológicas em documentos.

MS: Sávio nos fale como iniciou sua relação com a Paleografia.

Sávio Lima: Minha relação com a Paleografia começou na graduação. Eu tive uma disciplina que era uma disciplina específica para diplomática e Paleografia e nessa disciplina eu percebi que eu tinha já uma habilidade. Eu conseguia ler os documentos com facilidade, não tinha necessidade muita de instrumentos, essas coisas, então acabei tendo gosto no exercício da disciplina. Fiz a disciplina bem e acabou que no período, junto com os colegas, acabava ajudando os colegas e tudo mais, fiquei com uma boa fama de alguém que tinha habilidade com o trato paleográfico. Isso atentou rapidamente os professores, que logo vieram me procurar, saber se eu poderia fazer leitura de alguns documentos e tudo mais. Foi em 2004, não foi em 2004, estou na dúvida agora. Eu comecei a ir ao arquivo, no Arquivo Público do Estado da Bahia², quando eu ia no arquivo público do Estado da Bahia, já encontrava os documentos e para mim virou aquele exercício que era disciplinar, agora virou coisa mais séria, ganhou mais dificuldades. Eu fui fazendo transcrições para um professor, para um outro, para o terceiro, para o quarto professor, o que fez com que uma professora, que era lá da Católica³, estava no núcleo inclusive, que trabalhava com documentação, a

² O Arquivo Público do Estado da Bahia, localizado na Baixa de Quintas, criado em 16 de janeiro de 1890, é considerado a segunda mais importante instituição arquivística pública estadual do país, em razão de custodiar um acervo documental de valor inestimável, produzido, recebido e acumulado ao longo de 214 anos, período em que a cidade do Salvador foi sede do Governo-Geral do Estado do Brasil (1549-1763).

³ Entrevistado Lima se refere a Universidade Católica do Salvador.

Maria Helena Ochi Flexor⁴, ela me convidou a fazer parte de um projeto que ela tinha com a transformação de cidades, de vilas em cidades, durante o período Pombalino, e teria que trabalhar com boa parte da documentação espalhada até no restante do Brasil todo. Por sorte, não precisei viajar, soube dialogar com os colegas, com os pares, consegui a documentação e fiz. Participei como bolsista desse projeto da professora Maria Helena.

MS: Como que você define, a Paleografia? Qual definição melhor traduz a Paleografia?

Sávio Lima: Nossa!Essa pergunta já é uma pergunta bem capciosa,porque o pessoal mesmo da área de diplomática e Paleografia ainda tem a querela do que deveria ser, de fato, Paleografia. A gente tem uma vertente que imagina a Paleografia apenas como uma ciência complementar, instrumental, que seria a leitura desses documentos manuscritos antigos. A gente tem uma vertente que seria mais dessa Paleografia, como o tratamento, a leitura crítica, a abordagem, não só a transcrição desse documento. E à medida que a gente vai ampliando ou reduzindo a interpretação do que é Paleografia, a gente percebe que ela se confunde, se mistura, atravessa outros campos científicos como à própria diplomática. Então, em alguns momentos, até são tratadas como sinônimos. A diplomática, a Paleografia é uma diplomática, a Paleografia é um instrumento da diplomática e por aí vai. Eu, quando aprendi, o curioso foi isso, que como a disciplina se chamava Paleografia, a gente acaba aprendendo primeiro que aquilo que a gente está fazendo se chama Paleografia. Só depois, com leitura, com tudo mais, que eu nem tive diretamente na disciplina, é que eu fui ver que existiam outros campos, existia essa malha discursiva, desde ali do século XVII, XVIII, do que seria essa diplomática, e depois, posteriormente, a Paleografia enquanto campo científico. Eu gosto sempre de dizer que a Paleografia é, pelo menos na minha interpretação, essa parte interna, essa alma da diplomática instrumental, que é de tratar os documentos manuscritos. Obviamente, não se

⁴ A Historiadora Maria Helena Oxflexor é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (1980). E professora emérita da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em História da Arte, atuando principalmente nos seguintes temas: arte baiana, história da arte, história urbana, história da Bahia e urbanismo.

limita só a manuscritos. A gente vai ter uma diplomática que vai trabalhar com peças diversas, arquitetônicas, estatuárias, a diplomática em mapas, a diplomática em moedas. Então, fui ampliando, e à medida que assim, enquanto eu trabalhava, eu teria que aprender sobre esses conceitos. Porque eu tive a disciplina, não foi uma disciplina ruim, mas obviamente teve suas limitações e com o passar do tempo, trabalhando dentro da área, eu comecei a ver que eu teria que ter dicionários, entender um linguajar específico daquela escrita, daquele período, principalmente aqui no Brasil, século XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, esses períodos, eles têm suas maneiras de ler, escrever as palavras e tudo mais. Então, com o passar do tempo, eu tive que ir arregimentando esse meu conhecimento com leituras e tudo mais, o que me fez acabar gostando até bastante de Paleografia. Antes era só um ofício que começou com os professores. Depois tive a fase com a bolsa de pesquisa. Depois, quando eu fui fazer o mestrado, que não é na área de Paleografia, não é no trabalho com documento não escrito, mas no Rio de Janeiro. Fui fazer o mestrado no Rio. Era uma fonte de renda, então eu voltei a trabalhar com Paleografia no Rio de Janeiro, e acaba sendo sempre um retorno. Toda hora me acontece um convite, uma proposta para voltar ao tema da Paleografia.

MS: Para você qual a importância, da Paleografia para a pesquisa histórica?

Sávio Lima: As fontes são todos os grandes objetos que vão trazer o passado, então a gente tem uma quantidade muito grande de fontes. E hoje, ainda bem, que temos uma variedade muito grande de tipologias de fontes, suportes diversos. Hoje dá para trabalhar com cinema, dá para trabalhar com arqueologia, dá para trabalhar com tudo. A Paleografia é um desses suportes, eu diria até que não é o melhor, não é o maior, não é o mais importante, mas é uma grande possibilidade, principalmente para períodos históricos onde outros suportes não eram possíveis. Então quando você trabalha com dados períodos históricos que a gente não tem a fotografia como possibilidade, a gente não tem as artes como possibilidade, a ilustração, a pintura, a gente não tem gravações de áudio, a gente não tem cinema, a gente não tem literatura, uma produção literária, um periódico, jornal e tudo mais, acaba sendo os manuscritos a nossa possibilidade de ir até aquele passado, principalmente algumas tipologias específicas de suportes manuscritos, então eu acho que é uma das fontes, tão importante

quanto as outras. Mas, é uma das fontes que nos possibilita um contato com os discursos desse passado, lembrando sempre que é uma fonte intencional, é uma fonte que tem o porquê que ela existe, tem as mãos que estão envolvidas nela. A gente sabe que pessoas que escrevem é uma minoria, é uma minoria branca, é uma minoria masculina, então é bom tomar cuidado com a leitura que se faz do documento. Mas, eu vejo sempre a Paleografia com uma grande possibilidade do historiador, da historiadora trabalhar um dado passado, mesmo que não seja um passado tão longínquo. Se a gente for parar para pensar, até quem trabalha com cinema em algum momento pode entrar em contato com os roteiros que foram produzidos, pensar as mudanças. Quem trabalha com cinema da década de 70, por exemplo, 60, 70, que vai trabalhar durante a ditadura militar, vai ver que muitas vezes a documentação de censura transformou o trajeto de uma obra cinematográfica, que ela ia ser feita de uma maneira, foi feita de outra, então é uma carta muito importante no jogo chamado historiografia, ter o domínio sobre essas escritas.

MS: Então, qual seria a importância dos conhecimentos paleográficos para esse estudante do curso de História e do curso de Letras?

Sávio Lima: São cursos diferentes. A gente poderia dizer que a abordagem que eles darão ao documento também será uma abordagem diferente. Mas, ao mesmo tempo, são dois cursos que trabalham diretamente com manuscrito, diretamente com discursos produzidos em material, em suportes manuscritos, de história por conta da transição, da transformação desse tempo no próprio documento, e o local, o lugar desse documento discursivo naquele passado. E no caso dos estudantes de Letras, a importância da transformação da linguagem, da escrita, da linguagem, da ortografia, da caligrafia, de que passou por esse processo e o quanto que isso transforma a própria ciência do campo das Letras. Estudar Letras é você estudar como essa escrita, esse passado escrito, ele se transformou. E estudar Histórias é estudar essa temporalidade do objeto escrito desse passado. Então, eu acho que ainda é, apesar de termos hoje suportes diversos, a internet nos possibilita acesso a transcrições, a documentos, então poderia se até sugerir de que um estudante não precisaria ter uma bagagem como essa, porque

já tem ela acessível em rede social, não como antigamente, que a gente teria que achar uma transcrição diretamente no arquivo, se é que tinha. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade. Porém, o domínio de um estudante de Letras e de História com a Paleografia, eu digo um domínio básico até, não precisa ser algo muito profundo, dinamiza o tempo. A pessoa que está fazendo um trabalho acadêmico, ela tem a sua bibliografia, tem os autores ali, o estado da arte daquele campo, do que ela vai investigar, mas se ela tem o domínio de uma escrita, fica mais fácil para ela ampliar o horizonte de cruzamento de fontes. Então, a pessoa que está trabalhando com uma tipologia de fontes, ou seja, história em quadrinhos, ela acaba tendo contato, às vezes, com uma documentação que orbita a produção, esse produto história em quadrinhos e isso facilita. Quem vai trabalhar com o período da ditadura tem isso, quem vai trabalhar com o Império, com a República, acaba tendo, se tem habilidade paleográfica, tem um bônus, uma bonificação na hora de produzir o seu trato historiográfico.

MS: Como que você avalia a formação do paleógrafo dentro dos cursos de História e Letras e dos cursos universitários de maneira geral?

Sávio Lima: Temos algumas instituições que já priorizam a diplomática e a Paleografia, outras instituições nem tanto. É uma coisa muito pelas escolhas institucionais, e por laboratórios. Às vezes, uma instituição tem um laboratório específico que trabalha com aquela documentação, então é importante ter aquilo. Tem outras instituições que não têm aquele laboratório, ainda que tenham estudantes que precisem de um curso, que precisem de uma habilidade para ler o documento, não é da instituição. Então, é uma coisa muito mais institucional do que... Porém, se temos um curso com história, eu acho que tem que ter uma disciplina paleográfica, tem que ter uma turma de Paleografia diplomática sempre presente, Letras nem se fala. Inclusive, temos grandes cursos de letras que têm as suas, não só como objeto disciplinar, mas parte do seu programa, a Paleografia diplomática, então eu acredito que isso enriquece, inclusive, o próprio campo de estudo, a própria instituição. Se você tem um programa de graduação, programa de pós-graduação, se ele tem a Paleografia como um dos elementos, seja optativa ou obrigatória, se ele tem a Paleografia como uma possibilidade, você tem aquele acesso à documentação muito mais fácil, principalmente se for uma

instituição fora desses grandes centros urbanos, que vai ter seus acervos próprios, suas curas, suas memórias manuscritas, e que está naquela localidade, não vai precisar ir até um outro espaço, procurar um profissional para fazer aquele trabalho, aquele próprio núcleo produz os seus próprios profissionais e que muitas vezes basta fazer um curso que você percebe que dentro daquele corpo de alunos e alunas tem pessoas que têm a habilidade, tem pessoas que têm a sensibilidade com o trato paleográfico e conseguem fazer um trabalho de excelência.

MS: Gostaria de saber qual foi o principal objetivo do curso Nas Cercanias da Paleografia e como você o estruturou.

Sávio Lima: Eu já tinha, há um tempo. Eu sempre trabalhei com Paleografia quase como um mecânico, trabalha com carros, então eu sempre trabalhei a Paleografia de correr atrás, de estudar por conta própria. E muitas vezes tem pessoas que passam por esse mesmo processo, quando a gente vai procurar saber como foi que a pessoa se profissionalizou na Paleografia, você vê que a pessoa teve uma habilidade, outra, um interesse e acabou enfrentando o campo de trabalho da Paleografia. Só que eu sempre pensei de que eu construí um conhecimento, uma carreira dentro da área, mas que teria sido facilitada se eu tivesse mais cursos, se eu tivesse mais acessos para ampliar esses meus conhecimentos. E até o próprio curso que eu fiz na minha graduação, ele tinha uma limitação de tempo, a gente sabe que isso acontece e é das demandas acadêmicas mesmo. Então eu pensei, eu já tinha feito o curso em outras instituições, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia⁵ eu tinha feito o curso de Paleografia. Montei um curso de Paleografia para outros campos da UNEB e fiz online também um curso de Paleografia com vídeos que ficam online. Eu sempre pensei do tipo, eu gostaria de ter tido o que eu hoje posso oferecer. Então o curso foi pensado quase para o eu mesmo do passado, como se eu dissesse assim, o que é que eu gostaria de ter quando eu estava estudando, e que me facilitaria muito a construção da carreira, me deixaria mais confortável do que simplesmente correr atrás de bibliografia, às vezes em outra língua para

⁵ O IGHB localizado na Piedade, foi fundado em 13 de maio de 1894, o Instituto Geográfico e Histórico é a entidade cultural mais antiga da Bahia, com 129 anos de funcionamento ininterrupto.

poder decifrar o trato paleográfico. Então, quando eu recebi o convite de vocês para o curso, foi uma das coisas que eu mais pensei, existem cursos de Paleografia mais avançados, eu achei na internet cursos de Paleografia assim, Paleografia específica para o século XVI, Paleografia século XIX, Paleografia portuguesa, Paleografia do império, quer dizer, você tem os cursos específicos. E você já tem um núcleo ali, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, dentro da área de letras, do curso de letras, o pessoal que trabalha com diplomática, com Paleografia também muito específico, um trabalho, às vezes, até mais avançado. Eu tinha pensado isso, eu digo, nossa, eu acho que eu prefiro essa arezinha introdutória, de tirar o medo, por isso que é uma das coisas que eu mais gosto de repetir. Eu repeti no primeiro dia do curso, e hoje, no último dia do curso, eu repeti também, que é tirar o medo das pessoas de que elas não conseguem fazer a leitura do documento. Então, elas conseguem fazer a leitura do documento, parte disso tem uma espécie de sensibilidade, que é de cada um, e parte disso é habilidade, que pode ser apreendida, através de um processo pedagógico. Então, o curso, ele teve esse feeling, essa expectativa, na hora de ser elaborado, para passar para o corpo de alunos.

MS: Como você entende, a valorização, ou não, da Paleografia dentro da academia?

Sávio Lima: Como eu falei, respondendo a outra pergunta, a coisa é bastante institucional, e a presença de um curso como Paleografia tem a ver com os interesses que aquele núcleo, aquele espaço tem sobre o acesso à documentação. É óbvio que, muitas vezes, a gente teve uma espécie de tradição, de que quem quer trabalhar com seja lá qual fonte for, que vá procurar como fazer. E isso não é nem só institucional, isso, às vezes, é um modus operandi que a gente tem, quem vai trabalhar com cinema passou, de certa forma, um pouco por isso, de que, ah, eu tive que correr atrás da bibliografia, de autores, procurar um curso em outra instituição, porque, às vezes, no meu espaço não tinha. Quem trabalha com quadrinho passou a mesma coisa, né? A gente já teve até vislumbres dessa prática, de como é feita a prática, do que tem, do que não tem, e às vezes as ausências são bem significativas. No caso de Paleografia, isso mexe um pouquinho mais, porque boa parte dos cursos, pelo menos em

sua estrutura, vão ter períodos, debates, conceitos, por exemplo, todo curso hoje trabalha com o período escravagista brasileiro e acaba trabalhando não só com a bibliografia desses períodos, como com fontes primárias. Então, quer dizer, a gente não pode nem dizer felizmente ou infelizmente, porque isso tem a ver com as demandas, mas a própria demanda documental já vai exigindo, de cada um desses espaços, a presença da Paleografia. Se o espaço valoriza a Paleografia, as chances de um domínio sobre a documentação para produzir um discurso historiográfico melhoram, porque você tem aquele núcleo de professores e estudantes que, de certa forma, vão ter, não necessariamente por uma obrigação, mas vão ter a possibilidade de ter acesso a esses documentos, em vez do documento ser filtrado pela leitura dos outros. Então, ainda acho que há espaço para inserção desse trato paleográfico, direto ou indiretamente, como parte da grade curricular, ou cursos de extensões, ou diálogos entre instituições. Essa troca institucional também é muito positiva. Então, essa valorização é importante para o crescimento daquele núcleo.

MS: Como você vê as contribuições dos meios tecnológicos para o trabalho com a Paleografia?

Sávio Lima: Essa é a parte ainda mais divertida, mais positiva do trabalho paleográfico, porque antigamente era o papelzinho, a ficha, o lápis na mão, ia até o arquivo público, até a cúria, às vezes um arquivo privado, e cada um desses espaços tem sua própria rotina. Você vai ver documentação de diário na casa de uma figura e são os familiares que lhe dão acesso àquilo. É óbvio que você entra na rotina daquela família e às vezes tem que respeitar os limites de tempo. Um arquivo, como um arquivo público, um arquivo da Cúria⁶, tem os horários que você trabalha, que você pode fazer ou não. Então, antigamente, você tinha um esforço muito mais cansativo na hora de produzir uma leitura documental e a transcrição desse documento, o que a quantidade de dificuldades piorava o produto final.

⁶ ACMS - Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Salvador atualmente está sob a guarda da UCSAL (Universidade Católica do Salvador), o acervo do ACMS vem sendo identificado, acondicionado, conservado e restaurado pela equipe do LEV (Laboratório de Conservação, Restauração e Tratamento Arquivístico Reitor Eugênio Veiga) inaugurado em 2002.

Porque imagina, você tem 20 páginas, tem que transcrever 20 páginas, o arquivo abre 8 da manhã, fecha 6 da tarde, 5 da tarde, então você tem que correr contra o tempo, e isso muitas vezes poderia produzir uma leitura equivocada, a falta de algum detalhe. Hoje em dia, a gente tem fotografias que substituem ainda muito bem a chamada microfilmagem. Antigamente, a microfilmagem era uma saída para ter acesso a documentos que já estavam danificados, ou eram documentos raros e tudo mais. Hoje em dia, você tem a fotografia, que permite uma vida útil da imagem por muito mais tempo, um acesso à imagem por muito mais tempo. Na maioria dos arquivos hoje em dia, você vai no site da Biblioteca Nacional, por exemplo, e está lá o documento. Você pode baixar ele em alta definição e fazer a transcrição no conforto do celular, usando o próprio aparato tecnológico. Você hoje digita a transcrição, você conta as páginas, você faz isso tudo com mais facilidade. Você busca palavras dentro do documento, você tem uma quantidade de instrumentos possíveis. Hoje em dia, você tem scanner, que você usa no próprio celular, que você coloca sobre o objeto, e ele ainda ordena, coloca na posição mais ideal. Você tem o Scribus⁷, que é um aplicativo também, que faz a leitura do documento paleográfico através da inteligência artificial. Mas antes de a gente sofrer aqui pensando que o profissional de Paleografia está extinto, a inteligência artificial ainda não consegue ler com exatidão. Então, ainda assim, precisa de um ser humano para ajudar a ler a inteligência artificial, a fazer a leitura do documento. Então, hoje a gente tem uma quantidade considerável de possibilidades que a própria tecnologia nos permite. Como eu falei no início, que eu trabalhei como bolsista para a professora Ochi Flexor, Maria Helena Ochi Flexor, eu tinha que encontrar os documentos em diversos arquivos no Brasil todo. Eu poderia gastar um dinheiro, que às vezes a gente sabe que bolsa não dá tanto para a gente fazer esse tipo de aventura, sei lá, ir para Manaus atrás do documento. Em vez de ir para Manaus, eu ligava para o arquivo, solicitava alguém que já estivesse trabalhando com aquele documento que me mandasse o PDF, a imagem do documento em JPEG ou a transcrição que já fez do documento. Então, eu reduzi boa parte do meu trabalho e do tempo que a gente gastaria fazendo a coleta das fontes por conta da internet, por conta da tecnologia. Quando eu trabalhei

⁷ Scribus é software livre que inclui todas as ferramentas necessárias para fazer layouts e publicações para documentos profissionais.

para a minha orientadora do mestrado, a professora Maria Del Priori⁸, ela me mandava o material também, que eu digitalmente já olhava, fazia a transcrição, fazia a leitura e respondia. Outros profissionais de outros estados, mesmo eu morando em Salvador, eu poderia trabalhar para alguém em Porto Alegre, como agora acontece, estou fazendo doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, e às vezes os colegas de lá precisam de uma leitura paleográfica. Eu estou em Salvador, mas eu faço a leitura do documento que está em Porto Alegre. Então, hoje a tecnologia é a mão na roda do paleógrafo, que inclusive pode pegar o documento, ler, e no que ele tiver dificuldade, ele divide com os colegas do campo historiográfico, do campo da Paleografia. Eu posso mandar o documento para você e dizer, meu Deus, e agora, o que eu faço com essa palavra? E você me responder com a sugestão, com uma luz sobre a dificuldade. Então, a tecnologia veio para ajudar a gente, inclusive da vida útil do documento. Você ter documentos que já estão digitalizados, e é muito importante que os acervos e arquivos digitalizem. Você dá uma vida mais ampla àquele documento, que não precisa ser acessado fisicamente o tempo inteiro. Você já tem um documento que está ali, fácil de ver, acessível, e que protege e preserva o original. Então, eu adoro a tecnologia.

MS: Para poder encerrar, finalizar, nós gostaríamos de saber se seria possível traçar um quadro de como se encontra a Paleografia hoje no Brasil, suas dificuldades e perspectivas futuras. Como que você pensa tudo isso?

Sávio Lima: Eu tenho uma visão até bastante positiva. Eu não sei se eu vivia num mundo de trevas quando eu comecei a trabalhar com Paleografia, mas, com o passar do tempo, eu fui entrando em contatos com outros profissionais, trocando experiências, aprendendo muito. Eu aprendi muito com diversos profissionais, com o Urano Andrade⁹, que

⁸ A Historiadora Mary Lucy Murray del Priore é Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e atualmente Professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), em Niterói.

⁹ Urano de Cerqueira Andrade, possui graduação em História pela Universidade Católica do Salvador; Especialização em História Social e Econômica do Brasil Colônia: Faculdade São Bento da Bahia, Extensão em História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Coordenador técnico no projeto Digitalizando Fontes Manuscritas Ameaçadas. Tem experiência na área de pesquisa e consultoria histórica, digitalização e preservação de acervos documentais, atuando nos seguintes temas: História do Brasil Colônia, Brasil Império, História da Escravidão.

é um colega que é um expert na área, a Libânia Silva¹⁰ também, que é uma profissional de peso, a Alícia Lose¹¹, que é uma professora da UFBA também. Então, com o passar do tempo, eu fui encontrando esses outros profissionais e a sensação de que o campo cresce com essa troca. Ela é perceptível, ela é muito evidente, pelo menos para a minha vida. E aqui, a própria tecnologia, ela vai permitindo, com o passar do tempo, você também ampliar o olhar sobre a documentação. O que antes era uma coisa feita por um grupo pequeno de indivíduos que se arriscavam em aprender aquele português do século XVI, para ler aquele documento, pegando fungo, espirrando num arquivo público da vida, hoje essa possibilidade da própria tecnológica, da digitalização, do contato entre os pares, de eventos. A professora Alícia Lose é uma organizadora, por exemplo, de diversos eventos da área de Paleografia, publicações na área de Paleografia. Se você entra no site, se não me engano é memoriarte.com.br, acho que é isso o nome. Tem lá diversos, coletâneas de artigos publicados, que trabalham com documentos paleográficos, que são experiências, quer dizer, você aprende inclusive vendo o fazer do outro. E isso enriquece muito. Então, eu vejo que no Brasil, esse campo está criando conexões, laços, que eles são enriquecedores para todos, inclusive para quem não é da área de Paleografia e que nem tem, assim, necessariamente muito interesse em estudar na área, porque pode ficar mais à vontade com a ideia de que diversos profissionais estão se encontrando, trocando experiências e tudo para isso. Então, eu vejo de forma bastante positiva, mas agora entra a partezinha que é bom sempre fazer uma crítica, de que esses acervos precisam digitalizar seu material. E digitalização, ela já é um dos mecanismos mais importantes da sobrevivência desses documentos, do próprio acervo. A digitalização, alguns encadernamentos (sic), produção de facsimile, tudo isso que envolve uma quantidade enorme de profissionais, enriquece a área e possibilita, inclusive, que estudantes possam ter acesso a documentos, a maneirismos (sic) de como esses documentos foram tratados dentro do campo paleográfico, a própria estrutura da diplomática para entender como é que funciona. Então, eu

10 Libânia da Silva Santos, Mestra em Filologia Textual pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia. Licenciada e Bacharela em História com Concentração em Patrimônio Cultural - UCSal (Universidade Católica do Salvador); Paleógrafa; Ministra cursos de leitura e transcrição de manuscritos e trabalha com gestão, edição, pesquisa e transcrição de documentos históricos.

11 Alícia Duhá Lose é Mestre e Doutora em Letras e Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora Associada IV do Instituto de Letras (disciplinas de Paleografia, Diplomática, Ecdótica e Filologia textual) e Professora Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e em Estudos Linguísticos, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

vejo até de forma bastante positiva, realmente fazendo as devidas críticas, de que as pessoas valorizem tanto o processo de leitura paleográfica, quanto o processo de digitalização, acesso, disponibilidade desses acervos em espaços digitais. Agora, a Fundação Flávia Abubakir¹², que eu tenho estado bastante em contato, tem disponibilizado boa parte do seu material, que era um material privado. Eles entram em contato com leilões, compram materiais, inclusive, e disponibilizam para acesso público, está no site deles. E isso nos facilita muito o trabalho e amplia o cruzamento de fontes. Quando você tem uma temática que você tem uma quantidade maior de documentos e que você pode cruzar esses documentos para chegar a uma conclusão, a uma síntese historiográfica, nossa, isso é muito mais rico do que aquele acesso mais limitado, de que se teria, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, em que você teria que... somente o espaço físico do acervo é que poderia lhe dar a possibilidade de encontrar aquele documento. Hoje você encontra o documento online, você encontra grupos, núcleos, leituras desse documento. Então eu vejo de forma bastante positiva.

Referências

BACELLAR, Carlos. Uso e mau uso dos arquivos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). **Fontes históricas**. São Paulo: Contexto, 2015.

KRUGER, Aline. O ensino de Paleografia no curso de graduação em arquivologia da UFSC: um exercício com os documentos do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. **Revista Ágora**, v. 24 n. 48 (2014).

¹² Criado pelo casal Flávia e Frank Abubakir em 2021, o Instituto Sociocultural Flávia Abubakir é uma entidade privada sem fins lucrativos que se dedica a duas principais áreas de atuação: Suporte a projetos sociais, educacionais, de saúde e culturais; e Acervo histórico e artístico. <https://institutoflaviaabubakir.org/>